

RECONHECIMENTO DE SIMETRIAS EM DIFEOMORFISMOS REVERSÍVEIS

PATRÍCIA HERNANDES BAPTISTELLI

Dado um germe de uma aplicação $\varphi : (\mathbb{R}^n, 0) \rightarrow (\mathbb{R}^n, 0)$, dizemos que um germe de um difeomorfismo $F : (\mathbb{R}^n, 0) \rightarrow (\mathbb{R}^n, 0)$ é φ -equivariante se

$$F \circ \varphi = \varphi \circ F$$

e é φ -reversível se

$$F \circ \varphi = \varphi \circ F^{-1}.$$

No primeiro caso, φ é uma simetria de F e no segundo caso, φ é uma simetria reversível (ou antissimetria) de F .

Nesta palestra vamos versar sobre germes de difeomorfismos que são reversíveis por uma involução φ . Essa condição estabelece que, em geral, dado um germe de difeomorfismo φ -reversível F , tanto sua família de antissimetrias quanto seu grupo de simetrias não são finitos, em contraste com a dinâmica de tempo contínuo em que normalmente existem grupos de simetrias e conjuntos de antissimetrias finitos. A partir disso, obtemos duas cadeias de subespaços de pontos fixos das antissimetrias involutórias de F , as quais podem ser usadas para obter informações geométricas sobre a dinâmica discreta gerada por F . Os resultados serão ilustrados no caso genérico em dimensão arbitrária quando F é a composição de involuções lineares transversais.

REFERÊNCIAS

- [1] R. L. Devaney, Reversible diffeomorphisms and flows, *Trans. Am. Math. Soc.* **218**, 89–113, 1976.
- [2] S. Mancini, M. Manoel, M. A. Teixeira, Divergent Diagrams of folds and simultaneous conjugacy of involutions, *Discr. Cont. Dyn. Sys.* **12** (4), 657–674, 2005.
Email address: phbaptistelli@uem.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ